

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 664.8.03+664.854

ҚУРИТИШБОП ОЛХҲҮРИ НАВЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
ВА БИОКИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872079>

Исламов Соҳиб Яхшибекович¹

Тошкент давлат аграр университети профессори

Эрмакова Жамилахон Муҳаммадовна²

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мазкур мақолада қуритишбоп олхўри навларининг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибини ўрганиш бўйича тадқиқотлар натижалари берилган. Бу мақолада, тажрибалар учун танлаб олинган қуритишбоп олхўри навларининг асосий кўрсаткичлари таҳлил қилинган ҳамда тадқиқот натижасида илмий асосланган хулосалар берилган.

Калит сўзлар. Олхўри, қуритишбоп навлар, сифат, кислота, қуруқ модда, қанд, намлик, қаттиқлик даражаси, диаметр, кул миқдори.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований технологических особенностей и биохимического состава сортов абрикосов, пригодных для сушки. В статье анализируются основные показатели выбранных сортов абрикосов для опытов, а также приведены научно обоснованные выводы по результатам исследований.

Ключевые слова: абрикос, сорта для сушки, качество, кислоты, сухие вещества, сахар, влажность, степень жесткости, диаметр, содержание золы.

Abstract: This article presents the results of research on the technological features and biochemical composition of apricot varieties suitable for drying. The article analyzes the main characteristics of the apricot varieties selected for the experiments, and provides scientifically grounded conclusions based on the research findings.

Keywords: apricot, drying varieties, quality, acidity, dry matter, sugar, moisture, firmness, diameter, ash content.

Кириш. Дунё миқёсида аҳолини озиқ-овқат рационада берилган мевалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, экспортбоп товар сифатида етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Ҳозирги пайтда дунё бўйлаб олхўри меваларини етиштириш ялпи ҳажми 12,5 млн тоннадан ортиқ бўлиб, Хитой (6,63 млн тонна), Руминия (807,1 минг тонна), Чили (426 минг тонна), Сербия (412,8 минг тонна) каби давлатлар етакчи ҳисобланади. Ўзбекистонда ҳам бу мева кенг тарқалган бўлиб, ҳар йили 150 минг тоннага яқин олхўри мевалари етиштирилади.

Қуритишбоп олхўрининг сифатли товарбоп навларини яратиш, уларнинг етиштириш ҳажми, мева сифатини ва сақланувчанлигини тубдан ошириш борасида тадқиқотлар кам. Шунинг учун олхўрини қайта ишлаш долзарб соҳалардан бири ҳисобланади. Бир қатор олимлар томонидан Ўзбекистон иқлим шароити учун янги, пишиш муддатлари турлича бўлган қуритишбоп олхўри навлари интродукция қилиниб, уларни қайта ишлаб олинган маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш керак

Тадқиқотнинг мақсади ва муайян масалалари. қуритишбоп олхўри меваларини қуритишда тайёр маҳсулот сифатини ошириш учун хом ашёнинг технологик хусусиятлари ҳамда биокимёвий таркибининг аҳамиятини ўрганиш.

Материал ва методлар. Тадқиқотлар қуритишбоп олхўрининг қуйидаги навлари устида олиб борилди: Бертон, Венгерка фиолетовая, Чернослив самаркандский

Тадқиқотларни олиб бориш услуби:

а) қуритишбоп олхўри меваларининг навлар кесимида технологик хусусиятларини ўрганиш;

б) қуритишбоп олхўри меваларининг навлар бўйича биокимёвий таркибини таҳлил қилиш;

в) олхўри меваларини технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибини қуритишбоп навларида ўрганиш.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ ВА МУҲОКАМАСИ

Қуритишбоп олхўри меваларини саноат миқёсида қуритиш жараёнида унинг

технологик хусусиятларининг аҳамияти муҳим ҳисобланади. Шунингдек, қуритилган маҳсулот сифатига тўғридан тўғри таъсир этувчи омиллар: меванинг қаттиқлик даражаси, ўлчами ва таркибидаги қуруқ модда миқдори кабилардир (1– жадвалга қаранг).

Қуйида келтирилган жадвалдаги маълумотларда, қуритишбоп олхўри меваларининг технологик кўрсаткичлари навига қараб турли хил бўлди. Қуритишбоп олхўри меваларидаги қуруқ модда миқдори асосий сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланганлиги учун 2021-2023 йиллардаги олиб борилган тажрибаларда кўрсаткичларнинг ўзгариб бориши таҳлил қилинди.

Ўрганилган қуритишбоп олхўри навларидан Венгерка фиолетовая навида қуруқ модда миқдори таҳлил натижаларига кўра 2021 йилда 12,5 % ни, 2022 йилда 12,8 % ни, 2023 йилда эса 14,8 % ни ташкил қилди. Ўртача 13,3 % ни ташкил қилиб, йиллар кесимида ўсиш даражаси 0,2-0,4 % га ўсган.

1-жадвал

Қуритишбоп олхўри меваларини техник етилганлик кўрсаткичлари (2021-2023 йй.)

т/р	Навлар	Қуруқ модда миқдори, %				Қаттиқлиги, ўртача	Диаметри, мм, ўртача
		2021	2022	2023	Ўртача		
1	Бертон	12,3±0,6	12,8±0,3	13,4±0,5	12,8	7,3±0,6	78,2±3,5
2	Венгерка фиолетовая	12,5±0,4	12,8±0,2	14,8±0,2	13,3	6,9±0,2	72±4
3	Чернослив самаркандский	12,1±0,7	12,9±0,2	13,3±0,6	12,7	7,2±0,6	77±4,5

Қуритишга мўлжалланган олхўри навларини пенетрометр ёрдамида дала шароитида олхўриларни қаттиқлигини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари амалга оширилди. Қуритишбоп олхўри мевалари учун FT 516 маркали носадкадан фойдаланилди ҳамда ўрганиш турли хил контурлардан 20 тагача қуритишбоп олхўри намуналари олиниб, ўртача қаттиқлиги аниқлаб олинди. Бунга кўра қаттиқлик даражаси юқори бўлган нави Бертон (7,4

кг/см²) эканлиги аниқланди.

Белгиланган навлар ичида Венгерка фиолетовая навининг қаттиқлик даражаси бир мунча паст бўлсада, лекин бу навлар қайта ишлаш учун яроқлилик даражасининг юқорилиги билан фарқ қилади. Худди шундай кўрсаткич Чернослив самаркандский навининг қаттиқлиги 7,3 кг/см² ни ташкил қилди.

Таҳлил натижаларига кўра Бертон нави қаттиқлик даражаси бўйича

тажрибадаги бошқа қуритишбоп олхўри навларига қараганда бирмунча юқори эканлиги кўриб чиқилди.

1-жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлили бўйича қуритишбоп олхўри мевалари диаметри навлар кесимида тажриба давридаги муддатларда бир-биридан фарқланиши кўриб чиқилди. Тажрибада ўлчашлар штангенциркулар ёрдамида олинган намуналар бўйича амалга оширилди ҳамда маълумотларга ишлов берилиб ўртача кўрсаткичлар ҳисоблаб чиқилди.

Аниқланган ҳисобларга кўра, қуритишга мўлжалланган олхўри навлари ичида энг юқори ўртача диаметр Бертон навига мансуб меваларда аниқланди ҳамда бу кўрсаткич 82 мм ни ташкил этди.

Қуритишбоп олхўри меваларининг биокимёвий таркибини муҳим омил эканлиги адабиётларда келтириб ўтилган. Тажрибаларимиз мобайнида қуритишбоп

олхўри меваларини қуритишдан олдинги биокимёвий таркиби ўрганиб чиқилди. Қуритишбоп олхўри меваларининг таркибидаги энг кўп модда сув бўлиб, тажрибадаги барча қуритишбоп навларда 86 % дан юқори бўлган кўрсаткичга эга бўлди. Қуритишбоп олхўри навларининг биокимёвий кўрсаткичлари маҳсулотларининг товарлилик хусусиятларини, сифатини ва сақланувчанлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳаммамизга маълумки, олхўрининг таркибида витаминлар, углеводлар, сув, макро ва микроэлементлар мавжуд бўлиб, улар олхўрининг таркибида мавжудлик даражасига қараб шифобахшлик хусусиятлари юқори ва инсон кунлик истеъмоли натижаси фойдали томонларининг кўплиги аҳамиятлидир (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Олхўри навлари меваларини биокимёвий таркиби (2021-2023 йй.)

№	Навлар	Моддалар						
		Сув, %	Углеводлар, %	Крахмал, %	Моно ва дисахаридлар, %	Органик кислоталар, %	Озиқавий тўқималар, %	Кул миқдори, %
1	Бертон	86,1	9,8	0,88	8,8	0,9	1,88	0,58
2	Венгерка фиолетовая	86,3	9,9	0,75	9,0	0,7	1,83	0,59
3	Чернослив самаркандский	86,2	9,9	0,87	8,7	0,8	1,89	0,59

Қуритишбоп олхўри меваларининг биокимёвий таркиби таҳлил қилинганда, тажрибалардаги барча навларга хос меваларда сув миқдори 86 % ни ташкил қилди. Шунингдек, Бертон навида углеводларнинг умумий миқдори 9,8 % ни ташкил қилган бўлса, шундан 0,88 % и крахмал, 8,8 % и моно ва дисахаридлар

эканлиги таҳлилларда кўриб чиқилди. Шу билан бирга, озиқавий тўқималар миқдори 1,88 % ни ташкил қилди. Қуритишбоп олхўри мевасининг кул миқдори таҳлил қилинганда 0,58 % кул миқдори кўрсаткичи аниқланди. Венгерка фиолетовая навида моно ва дисахаридларни таркибида сақлаш бўйича энг юқори кўрсаткич кузатилиб, бу

кўрсаткич 9,0 % ни ташкил қилди.

Бертон навида таркибида органик кислоталарни сақлаш бўйича энг юқори кўрсаткич қайд қилинди ва бу кўрсаткич 1,2 % ни ташкил қилди. Шунинг учун Бертон навини органолептик баҳоланганда ҳам нордонлик даражаси бошқа навларга нисбатан баландроқ эканлиги аниқланди.

Қуритишбоп олхўри меваларининг таркибида минерал моддалар миқдорини аниқлаш мақсадида кул миқдори аниқлаб чиқилди. Кул миқдорини аниқлаш учун қуритишбоп олхўри меваси доимий массага айлангунга қадар куйдириш усулидан фойдаланиб амалга оширилди. Тадқиқот натижалари бўйича намуналарнинг ҳаммасида деярли бир хил кўрсаткич қайд қилиниб, 0,58-0,6 % ни ташкил қилди.

Қуритишбоп олхўри навларининг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибини таҳлил қилиш натижасида қуйидагича хулоса қилинди:

қуритишбоп олхўри меваларини янги ҳолидаги биокимёвий кўрсаткичларининг ижобий бўлиши олхўри меваларини етиштиришдаги ҳудуднинг мева етиштиришга мослиги, етиштириш учун қуритишбоп олхўри навлари танланганлиги, олхўри етиштиришдаги агротехник тадбирларнинг тўғри йўлга қўйилганлиги, тупроқ иқлим шароитлари, ўғитлаш ва суғориш тадбирларининг ўз вақтида ва сифатли равишда маъсулият билан амалга оширилганлигидан. Шу туфайли сифатли, товарбоп ҳамда қуритишбоп олхўри мевалари етиштириб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Islamov S., Namazov I. Determination of Apple Harvesting Time in Intensive Gardens // International Journal of Biological Engineering and Agriculture (Sep, 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 9. – P. 48-50 (ISSN: 2833-5376; IF (Impact Factor) 9.51/2023)

2. Umidov Sh. E., Berdiev J. N. [Varieties of Quince \(Cydonia Oblonga Mill.\) Grown In Uzbekistan and The Importance of Their Storage and Processing](#) //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 23, 44-48

3 Polegaev V.I. Method otsenki quality of fruits and vegetables (Metodicheskie razrabotki). M.: - 1978.- 66 p

4 Khaitov B., Karimov A.A., Toderich K., Sultanova Z., Mamadrahimov A., Allanov Kh., Islamov S. Adaptation, grain yield and nutritional characteristics of quinoa (Chenopodium quinoa) genotypes in marginal environments of the Aral Sea basin // Journal of Plant Nutrition 21 Dec 2020). – London, 2020. – P. 1365-1379 (doi.org/10.1080/01904167.2020.1862200)